

Ingliz va o'zbek tillaridagi shaxs nomi qatnashgan frazeologizmlar va maqollarni baho munosabatining ifodalanishi

**Isakova Z.Z. Qo'qon DPI
Ingliz tili va adabiyoti kafedra o'qituvchisi**

Bizga ma'lumki, fraziologizmlar birdan ortiq so'zdan tashkil topgan, shakl jihatidan so'z birikmasi va gapga teng bo'lsa ham nutqda ishlatilishi va ma'noviy jihatidan hususiyatlari so'zga yaqin turadi. Fraziologizmlar so'z birikmasi yoki gap kabi nutq jarayonida hosil bo'lmaydi, balki ular nutqda tayyor holatda ishlatiladi. Masalan: get a talk with, give a laugh, give a look, force a smile, make a blush, wear a grin so'zlari ingliz tilida, kapalagi uchib ketmoq, yoqasini ushlamoq, boshida yong'oq chaqmoq, og'zi qulog'ida bo'lmoq, og'zi ochilib qolmoq o'zbek tilidagi fraziologizmlarga misol bo'la oladi. Frazeologizmlar leksik birlik sifatida baho munosabatini ifodalashda muhim o'rin tutib, ingliz va o'zbek tillarida qo'llanuvchi frazeologik birliklar milliy ma'daniyatidan, nutq normalaridan kelib chiqib o'zlarida baho munosabatini namoyon qiladi. Masalan, ingliz tilida get a talk with, give a laugh, give a look fraziologizmlari neytral ma'noni ifodalasa, force a smile, make a blush, wear a grin kabilarda salbiy baho namoyon bo'ladi.

So'zlar harflardan tashkil topgani kabi fraziologizmlar ham so'zlardan tashkil topib yaxlit bir ma'noni bildiradi. Frazeologizmlar shakl va ma'noni kengligi, turli xilligi bilan tarjimonlar va foydalanuvchilarga bir qancha qiyinchiliklar yuzaga keltiradi. Juda ko'p frazeologik birliklar uslubiy jihatdan nihoyatda xilma xil va keng qamrovli bo'ladi. Frazemalarning hammasi bir tipli emas. Shunga ko'ra bir necha tomondan tasnif qilinadi.²

1. Frazeologik qo'shilmalar. Bunday frazeologizmlarni tashkil qilgan birinchi so'z o'z ma'nosida, ikkinchi so'z esa ko'chma ma'noda ishlatiladi. Masalan: ishdan (o'z ma'nosida) chiqmoq (ko'chma ma'noda) hordiq (o'z ma'nosida) chiqarmoq (ko'chma ma'noda).

2. Frazeologik butunlik. Bunday iboralarning tarkibidagi komponentlar birikib turib, birgalikda bitta umumiy ko'chma ma'noni berishga xizmat qiladi. Masalan: gap kovlamoq, oqiz ko'pirtirib maqtamoq, burni ko'tarilib ketmoq kabi.

3. Frazeologik chatishma. Bunday iboralarni tashkil qilayotgan so'zlarning ma'nolari bilan ibora orqali yuzaga chiqarilayotgan ma'no o'rtasida qech qanday leksik aloqa

² Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь. М., Изд-во иностранных и национальных словарей, 1995, 6-бет

bo'lmaydi. Dastlabki leksik ma'nolar unutilgan bo'ladi. Masalan: oftobda qattiq yalashgan (qalin), oldiga poxol solib ketmoq (aldamoq), qo'y oqzidan cho'p olmagan (yuvosh) singari.

Biz ibora, frazeologizmlar va maqollar tarkibiy qismlarini o'rganib chiqsak, ular tarkibida shaxs nomlari qatnashganlarini ham uchratishimiz mumkin. Masalan, ingliz tilida maqollaridan Jack shall have Jill, All shall be well (Er molsiz bo'lmas yigit yorsiz bo'lmas), Every Jack has his Jill (Har kim suygan oshini ichar), Jack makes a good Jill, a good (Xotinnig chiroyi eridan), Jack of all trades (Bir yigitga yetmish hunar oz), Jack of all trades and master of none (Yuz hunarni chala bilgandan, bir hanarni to'la bil), Jack of both sides (Beburddan behisht yo'q, qaytib kelsa do'zah yo'q), Joan is as good as my lady in the dark (Qorong'uning ko'zi ko'r), Tom Fool than Tom Fool knows, more know (Ahmoqning do'sti ko'p, piyozning po'sti), iboralardan Jack of all trades, Achill's heel, stand Sam, old Tom, peeping Tom, as patient as Job, jump Jim Crow kabilarni ko'rishimiz mumkin va ularning ko'pchiligi orqali baholash amalga oshgan. Masalan, Jack makes a good Jill, a good (Xotinnig chiroyi eridan) maqolida turmush o'rtog'ini yaxshi parvarishlovchi, qadrllovchi ayollarga nisbatan ijobiy baho berilgan.

O'zbek tili lug'at tarkibida ham shaxs nomi qatnashgan ibora va maqollarni ko'plab uchratamiz va ularda baho ifodalanishiga duch kelamiz. Masalan, maqollar tarkibida: Aql - Hasan, odob Husandir, Alixo'ja - Xo'jaali, Ishni Eshmat qiladi, lofni Toshmat uradi, Bo'ji keldi, Bo'ji keldi, Chingiz bilan Jo'ji keldi, Qizil(oltin) ko'rsa, Xizir yo'ldan chiqar, Aliho'ja ovga chiqdi, ketidan g'avg'o chiqdi, afandiga yeti tosh bir qadam, iboralardan Afandini ishini qilmoq, Farhod bo'lib ariq qazimoq, ishqida Majnun bo'lmoq, Layli Majnun bo'lmoq, Ali Ho'ja - Ho'ja Ali, Afandi bo'lmoq va shu kabilarda baholash yaqqol ko'zga tashlanadi.

Bunday birikmalarni tarjima qilganda albatta biz frazeologizmlarni tarjima qilish usullaridan foydalanamiz. Masalan, ayrim frazeologizmlarni tarjima qilganimizda ularning o'zbek tilidagi huddi shu ma'noni bildiruvchi shaxs nomi qatnashgan turg'un birikmadan foydalanishimiz mumkin: Jack of all trades - Afandiga o'hshab bir ishni boshini tutolmay yurmoq. Ayrim iboralar yoki maqollarni tarjima qilganimizda esa ular mazmunini bildirgan tasviriy ifodalardan foydalanishimiz mumkin, Achill's heel - nozik nuqta. Keyingi

guruhdagi maqol yoki iboralarni tarjima qilishda shu maqol yoki ibora mazmunini bildirgan boshqa maqol yoki birikmadan foydalanishimiz mumkin. Masalan, Jack of all trades - Bir yigitga yetmish hunar oz, Jack of all trades and master of none - Yuz hunarni chala bilgandan, bir hanarni to'la bil, Joan is as good as my lady in the dark - Qorong'uning ko'zi ko'r, Tom Fool than Tom Fool knows, more know - Ahmoqning do'sti ko'p, piyozning po'sti.

Demak, frazeologizmlar va maqollarni tarjima qilishda so'zma so'z tarjima usulidan foydalanib bo'lmaydi, bunday holatlarda shu til birligini tasvirlash orqali maqol yoki iboraning ma'nosini yoritib berish mumkin. Qisqacha qilib aytganda, frazeologizmlar, maqollarni tarjima qilish jarayonida dastlab ibora yoki maqol tarjima qilinayotgan tildagi boshqa shu ma'noni bildiruvchi til birligi bilan tarjima qilinadi yoki shunga yaqin bo'lgan ibora yoki maqol bilan tarjima qilinadi. Agar ikkala holat ham kuzatilmasa unda ta'rif berish orqali ma'no ochib beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь. М., Изд-во иностранных и национальных словарей, 1995
2. Rahmatullaev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili., Toshkent., 2006
3. Karamatova K. M., Karamatov N. S. Proverbs – Maqollar – Пословицы., Toshkent, 2005